

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

AVTOTRANSPORT VOSITALARINI BAHOLASHDA QO'LLANILADIGAN YONDASHUVLAR VA USULLAR

Isrofilov Firdavs – SamDAQU mustaqil tadqiqotchi,
Turdibekov Yusuf Ibragimovich – SamDAQU katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ko'char mulklar turli-tuman va ularni baholashda ularning o'ziga xos xususiyatlari inobatga olinadi. Maqolada avtotransport vositalari qiymatini baholashning o'ziga xos jixatlari to'g'risida ayrim fikrlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: baholash faoliyati, baholash yondashuvlari, xarajat yondashuvi, daromad yondashuvi, qiyosiy yondashuv.

Аннотации: Движимое имущество разнообразно и при его оценке учитываются его особенности. Статья дает представление об особенностях оценки автотранспортных средств.

Ключевые слова: оценочная деятельность, оценочные подходы, затратный подход, доходный подход, сравнительный подход.

Annotation: Moving property is diverse, and its characteristics are taken into account when evaluating it. The article gives an idea about the features of the assessment of vehicles.

Key words: appraisal activity, appraisal approaches, cost-based approach, income-based approach, comparative approach.

Hozirga vaqtda zamonaviy bozor iqtisodiyoti va huquqiy davlatning muhim institutlaridan biri – baholash faoliyati faol rivojlanmoqda. U jamiyatda normal iqtisodiy-huquqiy munosabatlarning shakllanishi, shuningdek mulkiy huquqlar ob'ektlarining qonuniy va mukammal iqtisodiy aylanmasini ta'minlash uchun zarur. Mamlakatda avtomobillashuv darajasining barqaror o'sishi natijasida avtotransport vositalarini iqtisodiy baholashga bo'lgan talab doimiy ravishda oshib bormoqda.

Hozirgi kunda mamlakatimizda 224 ta baholash tashkiloti va 1040 dan ziyod baholovchi faoliyat ko'rsatishmoqda⁵⁰. Ular turli mulklarni, shu jumladan avtotransport vositalarini baholash bilan shug'ullanishadi. Avtotransport vositalarini baholash "Baholash faoliyati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi yagona milliy baholash standarti asosida amalga oshiriladi.

Baholash metodologiyasi baholash usullari tizimi sifatida uchta yondashuvni o'z ichiga oladi: xarajat, qiyosiy va daromad yondashuvlari.

Xarajat yondashuvi ob'yektning aniq nusxasini qayta yaratish yoki joriy narxlarda yangi sifatida teng qiymatli o'rinbosar qiymatini

aniqlash hamda jismoniy yemirilish, funksional va iqtisodiy eskirish bilan bog'liq qiymat yo'qotishni aniqlashga asoslanadi. Qayta jihozlangan avtomashinalarni, individual ijodkorlik uslubida ishlab chiqarilgan avtomashinalarni baholashda xarajat yondashuvidan foydalanish mumkin. Xarajat yondashuvidan loyihaviy qiymatni aniqlashda ham foydalanish mumkin, chunki bu holda baholash ob'yekti avtomobil zavodining eksperimental sexida yig'ilgan yangi rusumdagi transport vositasining yagona nusxasi hisoblanadi. Xarajat yondashuvi transport vositalarini ta'mirlash (tiklash) xarajatlarini baholashda asosiy hisoblanadi va ta'mirlash ishlari uchun smetalarni tuzish asosida amalga oshiriladi. Bunday holda, xarajatlarga asoslangan yondashuv baholash ishlarini axborot bilan ta'minlashga alohida talablar qo'yadi, chunki smetalarni tuzishda transport vositalari uchun ehtiyot qismlarning narxi, mehnat sig'limi va ta'mirlash ishlarining qiymati, soliqlar va boshqalar to'g'risida ma'lumot talab qilinadi.

Qiyosiy yondashuv hozirgi vaqtda birlamchi yoki ikkilamchi bozorda hukmronlik qilayotgan transport vositalarini sotib olish va sotish narxlarini tahlil qilishga asoslangan. Avtotransport vositalari iste'mol tovarlari bo'lgani uchun va oldi-sotdi bitimlari soni yetarlicha ko'p bo'lganligi sababli, narxlar

⁵⁰ <https://www.davaktiv.uz> (O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rasmiy sayti).

to'g'risidagi ma'lumotlar barqaror va qulaydir. Baholovchi ma'lum bir transport vositasining amaldagi bozor narxi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lmagan taqdirda, qiyosiy yondashuvdan foydalangan holda, ushbu transport vositasini funktsional va konstruktiv o'xshash bo'lgan transport vositalarining bozor narxlari tahlili asosida baholashi mumkin. Bunday holda to'g'ridan-to'g'ri taqqoslash usuli qo'llaniladi. Bundan tashqari, qiyosiy yondashuvda quyidagi usullardan foydalanish mumkin: vaznli narx ko'rsatkichlari usuli, korrelyatsion modellar usuli va ekspert baholari usuli. Ushbu uchta usul hozircha transport vositalarini baholashda keng qo'llanilmadi, chunki ular chuqur ilmiy asoslashni talab qiladi. Qiyosiy yondashuv avtotransport vositalarini baholashda asosiy hisoblanadi. Qiyosiy yondashuvdan foydalanishda dastlabki ma'lumotlar - mahalliy va import qilingan yangi va ishlatilgan avtomobillarning narxlari berilgan ko'plab spravochniklar, ishlab chiqaruvchilar, savdo tashkilotlari va dilerlarning prays-listlari, ixtisoslashgan bosma nashrlar.

Daromad yondashuvi kelajakda ob'yektni ekspluatatsiya qilishdan olish mumkin bo'lgan daromaddan kelib chiqib, bozor bahosini aniqlashga asoslanadi. Daromad faqat ma'lum bir ishlab chiqarish bilan ta'minlanganligi sababli, daromad yondashuvi ishlab chiqarish elementi bo'lgan mehnat vositalarining ayrim turlarini baholashda qo'llanilmaydi, lekin asosan faqat korxonalarini, sanoat majmualarini va boshqa biznes ob'yektlarini baholash uchun ishlatiladi. Daromad yondashuvi asosan pul oqimini diskontlash usuli va daromadlarni kapitallashtirish usulidan foydalanadi. Avtotransport vositalaridan ham daromad olinadi, ya'ni ularni ijaraga berish orqali, yo'lovchi yoki yuk tashish xizmatlarini bajarish orqali avtotransport egasi daromadga ega bo'ladi. Shu sababli avtotransport vositalarini daromad yondashuvida baholash mumkin.

Avtomobil qiymatini baholash bo'yicha mutaxassisning ishi qiyin – chunki u ham xaridorning, ham sotuvchining manfaatlarini hisobga olishi lozim va bu manfaatlar hech qachon bir-biriga mos kelmagan. Baholovchi o'z bilim va malakasidan foydalangan xolda baholashni mustaqil, shaffof va odilona amalga oshirishi zarur.

Bugungi kunda avtotransport vositalarini baholash sohasida ma'lum muammolar mavjud, jumladan turli baholash tashkilotlari avtotransport vositalari qiymatini turlicha baholashadi va baholash natijalari ham turlicha chiqadi. Sababi – mamlakatda avtotransport vositalarini baholash bo'yicha uslubiyat ishlab chiqilmagan. Yagona milliy baholash standartining 9-bo'limi “Mashina va uskunalarni baholash (11-son MBS)” va “Mashina va uskunalarni baholash (11-son MBS) metodikasi” avtotransport vositalarini baholashga asosiy uslubiy qo'llanma hisoblanadi, lekin bu me'yoriy hujjatlar ko'proq ishlab chiqarish mashina va uskunalarni baholashga mos keladi, ammo avtotransport vositalarini baholashda foydalanishga noqulaylik tug'diradi. Chunki, avtotransport vositalari va mashina-uskunalar bir-biridan funktsional vazifasi, konstruktiv tuzilishi, energiya iste'moli va boshqa tomonlari bilan farq qiladi va ularni bir uslubiyat asosida baholash ba'zi murakkabliklarni keltirib chiqradi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, avtotransport vositalari funktsional tayinlanishi, konstruktiv tuzilishi va energiya iste'moli bo'yicha boshqa turdagi mulklardan farq qiladi, shu sababli avtotransport vositalarini baholash bo'yicha alohida uslubiyat yaratilishi lozim deb o'ylayman va bunda quyidagilar inobatga olinishi zarur:

- avtotransport vositalarining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan xolda baholash yondashuvlarini va usullarini belgilash hamda ularni qo'llash tartib-taomillarini ko'rsatib berish;

- avtotransport vositalarining jismoniy, funktsional va tashqi eskirishini aniqlash bo'yicha uslubiy qo'llanmalar ishlab chiqish va joriy qilish;

- avtotransport vositalari bo'yicha yagona axborot bazasini shakllantirish;

- avtotransport vositalarini baholash bo'yicha dasturiy ta'minot yaratish;

- OTMlarda “baholash” ta'lim yo'nalishi bo'yicha turli mutaxassislarni, shu jumladan avtotransport vositalarini baholash bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashni yo'lga qo'yish va x.k.

Adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Ягона миллий баҳолаш стандарти. Т.: 2020.
2. Пеньшин, Н.В. (2008). Эффективность и качество как фактор конкурентоспособности услуг на автомобильном транспорте. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та.
3. Turdibekov, K., & Ibragimovich, Y. T. (2015). Rates of tourism competitiveness under the categorical apparatus of tourism industry through strategic fundamentals of formation, analyses of Uzbekistan. *Journal of Management Value & Ethics* 5 (4), 62 – 79.
4. Turdibekov, K. I., Matlabov, S. N., Nimatov, I. K., & Turdibekov, Y. I. (2020). Possibilities of application of digital technologies in tourism in the context of covid-19 pandemy. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 2323-2329.
5. Методические рекомендации по оценке стоимости автотранспортных средств и строительных машин/ Samarqand Xalqaro Biznes Maktabi, qimmatli qog'ozlar bozori mutaxassislarini tayyorlash bo'yicha Milliy Markaz; тай. Ганиев К.Б., Сафин Ф.Г., Зигуля С.В. – Т.: Konsauditinform – Nashr, 2010 – 166 б.
6. <https://www.davaktiv.uz> (O'zbekiston Respublikasi Davlat aktivlarini boshqarish agentligi rasmiy sayti).

